

ISSN 2217-7531

ICOM

International
council
of museums
SRBIJA

19

ČASOPIS NACIONALNOG KOMITETA MEĐUNARODNOG SAVETA MUZEJA Jun 2024.

MUZEJ KAO MESTO CELOŽIVOTNOG UČENJA

Ana Vrtačnik

Through Touch

Ružičnjak
Rózsakert
Rose Garden

MUZEJI KAO MESTA EDUKACIJE, ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA *KULTURA NA RECEPT* – *KULTURA ZA ZDRAVLJE*

Pišu
GORAN VUJKOV
MARIJA JEVTIĆ¹

Neretko govorimo i pišemo o tome kako muzeji danas treba da budu otvoreni za svoje posetioce, omogućavajući im da zadovolje svoje potrebe, navike i izraze stavove. Ukoliko sledimo novu definiciju muzeja, usvojenu 2022. godine u Pragu, muzeji, između ostalog, treba da budu otvoreni za javnost, pristupačni i inkluzivni, da neguju različitost i održivost. Budući da u muzejima nastojimo da izgradimo pozitivnu atmosferu, utičemo na posetioce da promišljaju, uživaju i obogaćuju svoje znanje i iskustvo, postavlja se pitanje: kako se odnositi spram zdravlja i kako umetnost i muzeji mogu da utiču na poboljšanje zdravlja pojedinca ali i društva.

Tokom protekle 2023. godine, Galerija Matice srpske je na poziv Instituta za javno zdravlje Vojvodine, zajedno sa Domom zdravlja Novi Sad, učestvovala u jedinstvenom projektu koji povezuje kulturu i zdravlje. Na inicijativu prof. dr Marije Jevtić, pokrenuta je saradnja između ove tri ustanove sa motivom da se povežu zdravlje i

kultura. Ako se vodimo idejom da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego, kako navodi Svetska zdravstvena organizacija, *uspostavljanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja*, nužno se nameće i pitanje kako umetnost i institucije kulture mogu doprineti zdravlju lokalne zajednice. Ukoliko tako postavljeno pitanje sagledamo iz date perspektive, pojam zdravlja se može posmatrati kao ideal kom se teži, kao i kontinuirani proces koji zahteva upornost, istrajnost i strpljenje šire zajednice.

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje korišćenje mogućnosti socijalnog prepisivanja (social

¹ Prof. dr Marija Jevtić, Medicinski faultet Unverzitetu u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine; asistent dr med. Ana Miljković, Medicinski faultet Unverzitetu u Novom Sadu, Dom zdravlja Novi Sad

prescribing) određenih usluga na nivou zajednice, vođena primerima lokanih zajednica u nekolicini zemalja. Budući da dosadašnja iskustva upućuju da je jedno od dostupnih i mogućih rešenja socijalno propisivanje pojedinih usluga koje pozitivno deluje na pojedinca, a integrišu više sektora, pre svega zdravstveni i kulturni. Cilj ovog projekta bio je osnaživanje intersektorske saradnje i mogućnost da se obezbede uslovi u lokalnoj zajednici za kontinuirano prepisivanje kulturnih sadržaja *na recept*.

Projektni tim je brižljivo osmislio dinamiku rada, kao i jedinstven način pozivanja na učešće. Svi učesnici su od svog izabranog lekara dobili dve doze *kulture na recept*, za dve vezane posete programu *Kultura na recept – kultura za zdravlje*. Ideju, a potom i metodologiju, organizaciju i vođenje radionica je inicirala i osmislila prof. dr Marija Jevtić, uz doprinos muzejskog edukatora.

Realizacija programa *Kultura na recept – kultura za zdravlje* sastojala se od dve faze: kustoskog vođenja i grupnih radionica. Vođenje kroz izložbu *Pomorišac. Vasa Pomorišac* podrazumevalo je odabir umetničkih dela čija je naracija planski i metodološki prilagođena različitim grupama učesnika i koja bude osećanja vezana za kvalitet života i zdravlje. Druga celina programa sastojala se od radionica u muzejskom prostoru, obogaćenom umetničkim delima i prilagođenom tako da odiše prijatnom atmosferom. Radionice su organizovane nakon kustoskog vođenja a moderirala ih je Marija Jevtić koristeći iskustvo grupnog analitičara. Na njima su učesnici

Realizacija programa Kultura na recept – kultura za zdravlje sastojala se od dve faze: kustoskog vođenja i grupnih radionica. Vođenje kroz izložbu Pomorišac. Vasa Pomorišac podrazumevalo je odabir umetničkih dela čija je naracija planski i metodološki prilagođena različitim grupama učesnika i koja bude osećanja vezana za kvalitet života i zdravlje. Druga celina programa sastojala se od radionica u muzejskom prostoru, obogaćenom umetničkim delima i prilagođenom tako da odiše prijatnom atmosferom.

imali prilike da reflektuju svoja zapažanja i doživljaje na pojedina dela, te su ih neretko povezivali sa ličnim životnim iskustvom, što je imalo estetski, ali i terapijski efekat. Na kraju radionice ostavljena je mogućnost svakom učesniku da prenese svoj utisak o programu, da predloži sugestije i ideje putem kojih bi naknadno organizatori projekta mogli da poboljšaju praksu. Ukupno trajanje programa jedne posete bilo je dva sata, a učesnici su dolazili u dva

termina i tom prilikom imali dva različita kustoska vođenja, tematski osmišljena, koja su kasnije bila osnov za sadržajnu refleksiju na radionici.

Selekcija učesnika je realizovana na nivou Doma zdravlja, u saradnji sa izabranim lekarom, a zainteresovani učesnici su usmeravani na nivo primarne zdravstvene zaštite i motivisani da se opredele za izabranog lekara. Grupe su formirane pažljivo, uzimajući u obzir pol, godine starosti, kao i uključivanje pripadnika vulnerabilnih grupa. Važno je napomenuti da su učesnici bili i sami zdravstveni radnici i saradnici, koji su izneli značajan teret tokom pandemije Covid 19 i kojima je takođe potrebna *kultura za zdravlje*.

Projektne aktivnosti su se odvijale pretežno tokom vikenda. Nakon ukupno 19 kustoskih vođenja i radionica, na kojima je učestvovalo više od 100 naših sugrađana i sugrađanki, potvrđuju se pozitivna iskustva polaznika.

Prilagođeni narativ o umetničkim delima osmislio je muzejski edukator nastojeći da poveže priče sa ličnim iskustvom učesnika i učesnica, te je svaki učesnik imao prilike da se poistoveti sa predstavjenim narativom. Ovakav način približavanja umetnosti i života postavlja muzej u ulogu aktivne prostor-platforme u kojoj svaki pojedinac, spram svojih ličnih potreba i navika, neguje kulturno nasleđe i time ga čini relevantnim i danas. Kustoska vođenja priredio je muzejski edukator Goran Vujkov, nakon čega je sledila radionica zasnovana na grupno-analitičkim principima pod liderstvom Marije Jevtić.

Shodno životnim fenomenima, obrađivane su teme koje su prepoznate i kao „negativne” i kao „pozitivne”. Metodološki pristup radionicama sproveden je tako da se egzistencijalne situacije čoveka obrade kroz govor o umetnosti, na osnovu kojeg se naknadno vrši refleksija određenih stanja u datoj epohi. S obzirom na osetljiv karakter pojedinih tema, nameće se kao izuzetno važna brižljiva priprema, saradnja muzejskih edukatora i stručnjaka iz oblasti zdravstva koji poseduju dodatnu edukaciju iz oblasti grupne analize. Na taj način su postupno i prilagođeno obrađivane date teme, omogućavajući pojedincima da se sažive sa umetničkim delom i da iz njega izvuku određenu pouku. Teme koje su neretko percipirane kao „pozitivne” za cilj su imale da predoče učesnicima u kojoj meri umetnost nastoji da odgonetne kompleksnost životnih situacija.

Važno je napomenuti da su učesnici imali prilike da se uključe u interakciju u onoj meri u kojoj to njima odgovara, bez pritiska i nužnosti konstantnog interagovanja, što ističe značaj i neophodnost stručnog vođenja radionice (zasnovane na određenoj edukaciji). Pozitivan ishod radionica potvrđen je putem pisane i usmene forme, gde su učesnici istakli da je boravak u muzejskom prostoru sam po sebi bio terapijski. Vođeni idejom socijalnog prepisivanja, uočili smo mogućnost takozvanog *depo* ili produženog dejstva recepta: učešće na radionicama ostavilo je kod učesnika utisak kom će se sa prijatnošću *vraćati* nakon primljene *doze* kulture za zdravlje. ♣